

முத்தாலம்மன் இறப்பில் தோன்றிய தெய்வமா?

°கி. நாகேந்திரன்

முமுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி(தன்னாட்சி)

சிவகாசி

முன்னுரை

பண்டைக் காலத்தில் தெய்வம் குறித்த இனக்குழு மக்களிடையே அச்சம் கலந்த உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடாகவே பக்தி திகழ்ந்து இருப்பதையும். தெய்வங்களுக்குக் கீழ் படியும் மனநிலையும் மனிதனுக்கு உருவாயிற்று. இத்தன்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டு தெய்வ வழிபாடு வளர்ச்சி அடையலாயிற்று. இன்று சிற்றூர்களில் வழிபடப்படும் நாட்டுப்புற தெய்வங்கள் முன்னர் மக்களோடு மக்களாக வாழ்ந்தோர் ஆவர். அவர்கள் மக்களுக்காக பல அரிய செயல்களைச் செய்து தெய்வ நிலைக்கு உயர்ந்தோர் ஆகவும் கீழ்த்தரமான செயல்கள் செய்து உயர்ந்தோராகவும் இருந்துள்ளனர். அவற்றுள் கொலை, தற்கொலை, இயற்கை மரணம் என்று இறந்தோர்களைச் சிலகாலம் கழித்து மனிதன் அச்சஉணர்வு காரணமாக வணங்கத் தொடங்கி இருக்கின்றான். அவர்கள் பின்பு நாட்டுப்புற தெய்வங்களாக உருவாகினர். இதுபோல மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் வட்டத்தில் ஒவ்வொரு சிற்றூரிலும் வழிபட்டு வரும் முத்தாலம்மன் என்ற நாட்டுப்புற தெய்வத்தின் தோற்றத்தைப் பலமரபுக் கதைகளின் துணைகொண்டு ஆராய்வது இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

முத்தாலம்மன் தோற்றமும் சில குறிப்புகளும்

முத்தாலம்மன் தெய்வம் பொதுவாக விஜயநகர பேரரசு தமிழகத்தில் கால் ஊன்றிய பின்புதான் உருவாகிவிட்ட வேண்டும். அதற்கு முன்னால் தமிழகத்தில் கொற்றவை வழிபாடும் நடுகல் வழிபாடும் இருந்திருக்கின்றதைச் சங்க இலக்கியத்தின் வழியாக அறிய முடிகிறது. குறிப்பாக மக்களுக்கு வைகுரிய நோய் அல்லது அம்மை நோய் தாக்கத்தில் இவ்வழிபாடு சிறந்து இருக்கின்றது. பெரும்பாலும் இவ்வம்மை வழிபடுபவர்கள் நாயக்கர், குயவர், வேளாளர், ரெட்டியார், தெலுங்கு ஜயங்கார், தெலுங்குச் செட்டியார், கன்னடச் செட்டியார், கன்னடக் கவுண்டர், பறையர், தெலுங்கு சக்கிலியர், தேவர், முப்பர், நாவிதர், வண்ணார் இவர்கள் ஆவர்.

முத்தாலம்மன் கதைச்சுருக்கம்

தேவலோகத்தில் வாழ்ந்து வந்த சமதக்கனி முனிவர் அவருடைய மனைவி ரேணுகாதேவி இருவருக்கும் பிறந்த மகன் பரசராமன் ஆவான். இருவரும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வந்தனர். சமதக்கனி முனிவர் தவம் செய்வது வழக்கம். இதுபோன்றே ரேணுகாதேவி அம்மையார் தினமும் கங்கையில் தனது கணவனுக்காக களிமண்ணால் சுடாத மண்குடத்தைச் செய்து தண்ணீர் கொண்டு வருவது வழக்கமாக இருந்தது. ஒருநாள் ரேணுகாதேவி தண்ணீர் கொண்டு வரும் போது வனத்தில் கருடன் பறந்தது ரேணுகாதேவியின் தண்ணீர் குடத்தில் தெரிந்தது. இதைப் பார்த்த ரேணுகாதேவி இவ்வளவு அழகா என்று நினைத்த மாத்திரத்தில் மண்குடம் உடைந்து விட்டதாம். பின்பு கங்கைக்குப் போய் குடம் செய்யும் போது குடம் செய்ய வரவில்லை. இந்நிகழ்வு தவம் செய்து கொண்டிருந்த சமதக்கனி முனிவருக்குத் தெரியவர உடனே பரசராமனை அழைத்து உன் அன்னை கற்பு இழந்து விட்டாள். அதனால் அவளைக் கொண்டு விடு என்று உத்தரவிட்டார். உடனே பரசராமன் தன் அன்னையை கொல்லுவதற்காக விரட்டினார். ஆனால் ரேணுகாதேவி பரசராமன் கைக்குச் சிக்காமல் ஓடி ஒளிந்தார். இறுதியில் பறையன் வீட்டில் அடைக்கலமானார். இதை பரசராமன் அறிந்து அங்கு சென்று ரேணுகாதேவியைக் கொல்ல முயன்றார். அதை பறையனும் பறையனின் மனைவியும் தடுத்தனர். தடுத்த அந்த இருவரையும் வெட்டிவிட்டு பின்பு தன் தாயையும் வெட்டினார் பரசராமர். தந்தநதையான சமதக்கனிமுனிவரிடம் சென்றார். பின்பு சமதக்கனி முனிவர் உன் அன்னையைக் கொன்றுவிட்டாய் உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் என்றார். உடனே பரசராமன் எனக்கு என் அன்னையே வேண்டும் என்று வரம் கேட்டார் முனிவர் தன் கமண்டலத்தில் உள்ள தண்ணிரைத்தெளித்தால் போன உயிர் திரும்ப வரும் என்றார். உடனே பரசராமன் அந்த இடத்திற்குச் சென்று ரேணுகாதேவியின் உடலில் உள்ள தலையை பறையனின் மனைவி உடலிலும் பறையனின் மனைவியின் தலையை ரேணுகாதேவியின் உடலிலும் மாற்றி மாற்றி வைத்து தண்ணிரைத்தெளித்தான். உடனே உயிர் வந்தது

இருவருமே மகனே மகனே என அழைத்தார்கள். பின்பு மூவர் தலையையும் சமதக்கனி முனிவர் ஒன்று சேர்த்து முத்தலையம்மன் என்று கூறினார். பின்பு மக்களுக்கு நன்மை செய்வாயாக என்று அருளினார். அவ்வாறே முத்தலையம்மன் வழிபாடு தோன்றியது. இதன்மூலம் பரசுராமன் கதை புனையப்பட்டுள்ளது.

கதை இரண்டு

ஒருகாலத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட குலத்தைச் சேர்ந்த பறையன் நெசவுத்தொழில் செய்து வந்தான். அவனுக்கு வேளாளர் நூல்நூற்றுத் தந்தனர். வேளாளர் குடும்பத்தில் முத்தம்மா என்ற பெண் அன்று நூல் நூற்கவில்லை. இதை அறிந்த முத்தம்மாவின் அன்னை இன்றைக்கு நூல் நூற்கவில்லையே? உன் பற புருசன் வந்து நூல் கேட்டா எதைக் கொடுக்கிறது? என்று திட்டிவிட்டாள். இதைக் கேட்ட முத்தம்மாள் என்னைப் பறையனுக்கு மனைவியாக்கிவிட்டாளே என் அன்னை என்று நினைத்து பறையனுடனே நடந்து சென்றாள். ஏன் என்னுடன் வருகிறாய் என்று கேட்டதற்கு நடந்ததைக் கூறினாள் முத்தம்மாள். பின்பு எடுத்துச் சொன்னான் அவள் கேட்கவில்லை. ஊர்மந்தையில் குடிசை அமைத்து குடியேற்றினான் பறையன். பின்பு பறையனுக்கு சமையா இருக்கக் கூடாது என்று நினைத்து தூக்கிட்டு இறந்து விடுகிறாள். இப்படியும் ஒரு கதை கூறப்படுகின்றது.

கதை மூன்று

இதேபோல் இனி ஒரு கதையும் சொல்லப்படுகிறது. மேலே கூறப்பட்ட கதையின் இறுதியில் பறையனின் மனைவி முத்தம்மாவை பறையன் வைத்து இருக்கின்றான் என நினைத்து பறையன் மனைவியும் குழந்தையும் தற்கொலை செய்து கொல்லுகின்றனர். இதை அறிந்த முத்தம்மா தானும் தற்கொலை செய்து கொள்ளுகின்றாள்.

கதை நான்கு

நாயக்கர் வீட்டில் பிறந்த பெண் குயவன் மகனை காதல் செய்தாள். இந்த செய்தி நாயக்கருக்கு தெரிந்து உடனே நாயக்கர் சாம்புகனிடம் என் மகனை கொண்டு விடு இல்லாவிட்டால் எங்கள் சாதிக்கு அவமானம் என்று சொல்லி கட்டளையிட்டார். பின்னு சாம்புகன் அந்த பெண் தண்ணீர் எடுத்து வரும் வழியில் அடித்து கொண்டு விடுகிறான். இப்படியும் ஒரு கதை சொல்லப்படுகிறது.

கதை ஐந்து

ஒரு காலத்தில் நாயக்கர் வசதியுடன் இருக்கிறார். அவருக்கு முத்தம்மா என்ற பெண் பிள்ளை இருந்தது. முத்தம்மாவை நன்கு சீராட்டி வளர்த்தார். தீரென்று நாயக்கருக்கு பஞ்சம் வந்து விட்டது. வயல், காடு விளையவில்லை. ஆடு, மாடு பலுகவில்லை. இதை அறிந்த நாயக்கர் சோசியரிடம் சோசியம் பார்த்தாராம் சோசியக்காரன் உன் பெண்பிள்ளையின் ராசி உனக்கு சரியில்லை. அதனால் பெண்பிள்ளையை கொன்றுவிடு என்று கூறிவிட்டான். இதை நம்பிய நாயக்கர் தன் மகளை வேளாளரிடம் கொடுத்து கொல்ல சொல்லுகிறார். வேளாளர் சம்புகனிடம் கொடுத்து இந்த பெண்ணை கொன்றுவிடு என்று கூறுகிறார். சம்புகன் ஊர் எல்லையில் கொண்டு புதைத்து விடுகின்றான். சிலகாலம் கழித்து ஊர்மக்கள் அம்மை நோயால் இறந்துவிடுகின்றனர். அப்போது ஒரு பெண் அருள் வந்து ஆடி என் பெயர் முத்தம்மா என்றும் என்னுடைய தந்தை என்னைக் கொண்டு விட்டார் என்றும் நடந்த கதையைக் கூறியது. என்னை வணங்கினால் நோய் வராமல் தடுப்பதாகவும் உறுதி கொடுத்தது. பின்பு ஊர்மக்கள் இப்பெண்ணை முத்தலம்மான் என்று வணங்கி வருகின்றனர்.

கதை ஆறு

தமிழ்நாட்டிற்கு வடக்கில் ஆந்திராவில் இருந்து பஞ்சம் பிழைப்பதற்காக ஒரு கிழவி ஏழு பெண்களுடன் ஒரு ஊரை வந்து அடைந்ததாம். அந்த ஊரில் ஒரு முதலாளிடம் வேலை கேட்டதாம். வேலை இல்லை என்று சொன்னான் முதலாளி. வேலை கொடுக்கவில்லை என்றாலும் பரவயில்லை எனக்கு கஞ்சியாவது ஊத்துங்க என்று கேட்டதாம். முதலாளி அவரின் மனைவியிடம் இவங்களுக்கு கஞ்சி ஊத்தி அனுப்பு என்று சொன்னாராம். அந்த அம்மாவும் கோழி குழம்பு ஊத்தி கேப்பக்கழி வைத்து உணவு பரிமாறியதாம். பின்பு வேற யார் வீட்டுக்குப் போனால் கஞ்சி ஊத்துவாங்க என்று கேட்டார்கள். இந்த ஊரில் ஐயர் வீட்டுக்கு போனால் கஞ்சி ஊத்துவாங்க என்று முதலாளி மனைவி சொன்னதும் அவர்கள் ஐயர் வீட்டுக்குச் சென்றார்கள். அங்கே அவர்களிடம் சோறு கேட்டார்கள். ஐயர்

வீட்டம்மா ஆல இலை போட்டு சோறு வச்ச நெய் ஊற்றி பருப்பு குழம்பு ஊத்தி அகத்திக்கீரை வச்ச உணவு பரிமாறிய அந்த ஐயர்வீட்டாம்மா. உணவு உண்டபின் ஊர் மரத்தின் அடியில் சென்று தூங்கினார்கள் அந்த பக்கமாக வந்த ஒருவன் ஏழு பெண்களில் ஒரு பெண்ணை மானபங்க படுத்த நினைத்தான். இதை அறிந்த பெண்கள் சத்தமிட்டு அவனை விரட்டிவிட்டனர். பின்பு கிழவியும் அந்த ஏழுபெண்களும் கிணற்றில் விழுந்து இறந்து விடுகின்றனர். இப்படியும் ஒரு கதை கூறப்படுகின்றது.

ஆறுகதைகளிலும் முத்தாலம்மவின் இறப்பு செய்தி ஒரு பொது செய்தியாகவே அமைந்துள்ளது. காரணங்கள் மட்டும் வேறுபடுகின்றன. இனி இக்கதைகளில் சில வினாக்கள் எழுப்புகின்றன.

1. முதல் கதையில் முத்தாலம்மனை - பரசுராமன் புராணக்கதையைக் கூறுகின்றனர். மூன்று பேர் இறந்ததை சமதக்கனி முனிவர் ஒன்று சேர்த்து முத்தலை என்று கூறுகிறார். கற்பிழந்த மனைவியை சமதக்கனி முனிவர் பரசுராமனை விட்டு கொல்லச் சொல்லுவதும் பின்பு அவரை ரேணுகாதேவியைத் தெய்வமாக்குவதும் இங்கு பொருந்தக்கதா? ஏனெனில் நாட்டுப்புற தெய்வம் வேறு? புராண தெய்வம் வேறு?

2. பழமையான சமூகத்தில் தொழில் அடிப்படையில் பிரிவினை உண்டு. அப்படி இருக்க பறையன் இனத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் நெசவுத்தொழில் செய்து வருவதாகவும் உயர் சாதியினரான வேளாளர் இந்நூல்நூற்றுத் தந்ததாகவும் கூறுவது பொருந்துமா? என்ற வினா எழுகின்றது. ஏனென்றால் அந்தக் காலக்கட்டத்தில் நெசவுத்தொழில் செய்து வந்தவர்களாக சோழியச் செட்டியார், கன்னடச் செட்டியார், தெலுங்குச் செட்டியார், பின்பு சௌராஸ்திரா என்ற சாதியினருக்கு உரிய தொழிலாகும். பின்பு உயர் சாதியினர் ஏதேனும் சண்டை வரும் போதும், கோபம் வரும் போதும் தன் சாதியினரை தம் உறவினரை, உயர்ந்த சாதியினரைக் கூட தாழ்த்தப்பட்ட சாதியுடன் தொடர்புபடுத்தி திட்டுவது நாட்டுப்புற மரபுகளில் ஒன்று. இதன் அடிப்படையில் இதன் தொடர்ச்சியை இன்றளவும் நாட்டுப்புற மக்களிடம் காணலாம். உன் பறப்புருசன் என்று திட்டியதற்கு அவள் வருத்தப்பட்டு அவனுடனே செல்லுதல் என்பது அந்த காலக்கட்டத்தில் சாத்தியமாக இருக்குமா என்ற கேள்வி எழுகிறது.

3. நான்காம், ஐந்தாம் கதையில் தன் மகளை சம்புகன், பறையனிடம் கொடுத்து கொலை செய்த நிகழ்வு இங்கு எடுத்துக்காட்டுகின்றன. இப்படியிருப்பின் பின்பு அங்குள்ள மக்கள் எப்படி இந்த கொலையை அறிந்து சும்மா இருந்தனர். ஆண்களுக்குத்தான் கொலை வெறி என்றால் அவளைப் பெற்ற தாய் எப்படி மனம் உவந்து ஏற்றுக் கொண்டாள் என்ற கேள்வி இங்கு எழுகிறது. ஆறாவது கதையில் கிழவி இறந்ததும் ஒருவனால் மானப்பங்கப்படுத்த முயன்ற பெண் இறந்ததும் சரி. ஆனால் மீதமுள்ள ஆறு பெண்கள் இறந்தது பொருந்துமா?

இவற்றையெல்லாம் பார்க்கும் போது முத்தாலம்மவின் இறப்பு இயற்கை அல்லது தற்கொலை என்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. மாறாக சாதிய மீறிய காதலின் அடிப்படையில் கொலை செய்து பின்பு தெய்வமாக மாறியிருக்கலாம் என்று தோன்றுகின்றது. நாட்டுப்புறத்து மக்களின் இன்றளவும் சாதிய மறுப்பு காதலின் சண்டைகள் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றதை செய்தித்தாள், தொலைக்காட்சி, வானொலி, திரைப்படம் மற்றும் பாலியல் வன்கொடுமைகளையும் காண்கின்றோம். இதைப்போல் தான் முத்தாலம்மன் இறப்பில் தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்று கருத முடிகிறது.

“சாதிய அமைப்பை எதிர்த்து மனிதநேயம், காதல் என்ற உணர்வுகள் வேறுபட்ட சாதியைச் சேர்ந்தவர்களிடையே உறவை ஏற்படுத்தினால் அதனை அழிக்கவும் எவ்வாறு உறவுக்கொண்டவர்களை அழிக்கவும் சமூகத்தின் மாறுதலை விரும்பாத உயர்ந்த வர்க்கம் முற்படுகின்றார் நா.வா.(தமிழர் நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் ப.16).

முடிவுரை

சுருங்கச்சொல்லின் மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் வட்டத்தில் ஒவ்வொரு சிற்றூரிலும் வணங்கப்படும் முத்தாலம்மன் கொலையில் தோன்றிய தெய்வம் எனக் கருதமுடிகின்றது. தமிழகம் முழுவதும் உள்ள நாட்டுப்புறப்புறத் தெய்வங்களை நுணுகி ஆராய்ந்தால் புதிய உண்மைகள் வெளிச்சத்திற்கு வரும் என்பதை உறுதியாகக் கூறலாம்.